

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements.....	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor.....	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'k'lanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni.....	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboyeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfulloh Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KREATIV TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION VA REFLEKSIV ASOSLARI

Oblayeva Lobar Erdonovna

Navoiy davlat universiteti

“pedagogika nazariyasi va tarixi” mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Bo'lajak pedagoglarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda refleksiv va innovatsion yondashuvlar muhim didaktik asos sifatida xizmat qiladi. Tadqiqotda pedagog shaxsining kasbiy shakllanishida kreativ tafakkurning ahamiyati, uni rivojlantirishga ta'sir etuvchi psixologik va pedagogik omillar hamda zamonaviy o'qitish texnologiyalarining o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, loyiha asosidagi o'qitish, muammoli ta'lim, case-study metodlari va refleksiya jarayonlarining talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi samaradorligi asoslab berilgan. Olingan natijalar pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirish va ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kreativlik, refleksiya, innovatsiya, kompetensiya, interfaol texnologiyalar, ijodkorlik, kasbiy kompetentlik, pedagogik jarayon, ijodiy salohiyat, zamonaviy ta'lim.

Abstract: The development of creative thinking skills in future teachers is one of the urgent tasks of the modern education system. In this process, reflective and innovative approaches serve as an important didactic foundation. The study analyzes the importance of creative thinking in the professional formation of a teacher's personality, as well as the psychological and pedagogical factors influencing its development and the role of modern educational technologies. In addition, the effectiveness of project-based learning, problem-based learning, case-study methods, and reflective practices in developing students' professional competencies is substantiated. The obtained results contribute to improving the quality of teacher training and modernizing the educational process.

Key words: creativity, reflection, innovation, competence, interactive technologies, professional competence, pedagogical process, creative potential, modern education.

Аннотация: Развитие творческого мышления будущих педагогов является одной из актуальных задач современной системы образования. В этом процессе рефлексивный и инновационный подходы служат важной дидактической основой. В исследовании проанализировано значение креативного мышления в профессиональном становлении личности педагога, а также психологические и педагогические факторы, влияющие на его развитие, и роль современных образовательных технологий. Кроме того, обоснована эффективность проектного обучения, проблемного обучения, методов case-study и процессов рефлексии в формировании профессиональных компетенций у студентов. Полученные результаты способствуют повышению качества подготовки педагогических кадров и модернизации образовательного процесса.

Ключевые слова: креативность, рефлексия, инновация, компетенция, интерактивные технологии, творчество, профессиональная компетентность, педагогический процесс, творческий потенциал, современное образование.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoiti, raqamli texnologiyalar taraqqiyoti hamda zamonaviy ta'lim tizimining yangilanib borishi pedagog kadrlarga qo'yilayotgan talablarni tubdan o'zgartirmoqda. Endilikda pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki ta'lim jarayonini boshqaruvchi, innovatsion g'oyalarni ilgari suruvchi hamda o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bois bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni shakllantirish bugungi ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Kreativ tafakkur pedagogning kasbiy faoliyatida muhim o'rin tutib, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, pedagogik jarayonni samarali tashkil etish, o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi.

Ayniqsa, zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va refleksiv faoliyatni qo'llash pedagoglarning kreativ salohiyatini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash jarayonida an'anaviy yondashuvlardan voz kechib, innovatsion metodlarga asoslangan ta'limni tashkil etish zarurati ortib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan,

bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni shakllantirishga qaratilgan innovatsion va reflektiv yondashuvlarni ilmiy asoslash dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kreativ tafakkur va innovatsion yondashuv masalalari zamonaviy psixologiya hamda pedagogika fanlarida keng o'rganilayotgan dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu fenomen xorijiy va mahalliy olimlarning qator ilmiy tadqiqotlarida turli jihatlardan tahlil etilgan.

Pedagogik tafakkur va kreativlikning kasbiy faoliyatdagi o'rni S. L. Rubinshteyn, A. K. Markova, Yu. N. Kulyutkin hamda G. S. Suxobskaya kabi olimlarning tadqiqotlarida chuqur yoritilgan. Mazkur ilmiy qarashlarga ko'ra, pedagogik tafakkur pedagogik vazifalarni hal etish, murakkab pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish hamda optimal va innovatsion qarorlar qabul qilish jarayoni sifatida talqin etiladi.

Shuningdek, respublikamiz olimlari tomonidan ham kreativ tafakkur muammosi tizimli ravishda o'rganilgan. Jumladan, N. Muslimov bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida kreativ yondashuvning ahamiyatini ilmiy asoslab bergan. B. Xodjayev esa zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarning o'qituvchilarning ijodiy faolligini oshirishdagi rolini tahlil qilgan.

G. S. Sultanova, P. S. Ergashev hamda D. M. Anvarovlarning ilmiy izlanishlarida kreativ tafakkurning pedagogik va metodologik asoslari hamda uni ta'lim jarayoniga tatbiq etish masalalari yoritilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kreativ tafakkurni rivojlantirishga oid ilmiy tadqiqotlar mavjud bo'lsa-da, reflektiv yondashuv asosida innovatsion metodlarni tizimli qo'llash orqali bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni shakllantirish masalalari yetarli darajada tadqiq etilmagan. Mazkur holat ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borish zaruratini yuzaga keltiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirish muammosini ilmiy jihatdan asoslashda zamonaviy pedagogik tadqiqot metodologiyasiga tayangan holda kompleks va tizimli yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida pedagogik, psixologik hamda metodik manbalar atroficha o'rganilib, kreativ tafakkur tushunchasining mazmuni, mohiyati va ta'lim jarayonidagi ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Tizimli tahlil metodi asosida bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni shakllantirish jarayoni yaxlit pedagogik tizim sifatida ko'rib chiqildi. Mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlarini qiyosiy o'rganish orqali kreativ tafakkurga oid yondashuvlarning umumiy va farqli jihatlari aniqlandi.

Shu bilan birga, tarixiy-pedagogik tahlil yordamida kreativ tafakkur muammosining pedagogika fanida shakllanishi va rivojlanish bosqichlari o'rganildi. Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak pedagoglarga qo'yilayotgan kreativ kompetensiyalar mazmuni ham alohida tahlil etildi. Qiyosiy-tahliliy metod asosida mavjud nazariy qarashlar hamda amaliy tajribalar o'zaro solishtirilib, ilmiy asoslangan xulosalar shakllantirildi. Olingan natijalar asosida bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar va ilmiy-metodik xulosalar ishlab chiqildi. Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar ilmiy izlanishning izchilligi, obyektivligi hamda natijalarning ishonchligini ta'minlashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish pedagogik jarayon samaradorligini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Amalga oshirilgan tizimli tahlil, qiyosiy-tahliliy hamda tarixiy-pedagogik yondashuvlar asosida kreativ tafakkurning pedagogik faoliyatdagi nazariy va amaliy ahamiyati ilmiy jihatdan asoslandi. Kreativ tafakkur pedagogning muammoli pedagogik vaziyatlarni chuqur tahlil qilishi, nostandart va samarali yechimlar ishlab chiqishi hamda ta'lim jarayonida innovatsion metod va texnologiyalarni qo'llashga tayyorligini ifodalovchi muhim kasbiy sifat sifatida namoyon bo'ldi. Kreativ yondashuv bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. U pedagogik faoliyat mazmunini boyitib, o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy faolligi va muammoli vaziyatlarga moslashuvchan munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim tizimida an'anaviy reproduktiv yondashuvlarning imkoniyatlari tobora cheklanib borayotgani kuzatilmoqda. Mazkur holat innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar hamda raqamli ta'lim vositalarini pedagogik amaliyotga keng joriy etish zaruratini yuzaga keltiradi.

Ilmiy manbalar va ilg'or pedagogik tajribalar tahlili innovatsion yondashuvlarning pedagogik jarayonda ko'p funksiyali ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi. Xususan, loyiha asosidagi ta'lim, case-study, "aqliy hujum", debat, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar tahlili hamda kooperativ ta'lim metodlari bo'lajak pedagoglarning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Ushbu metodlar orqali talabalar pedagogik jarayonni modellashtirish, real vaziyatlarga mos qarorlar qabul qilish va innovatsion g'oya-

larni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini egallaydilar. Interfaol mashg'ulotlar, laboratoriya ishlari va amaliy treninglar nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash imkonini yaratadi. Bunday yondashuv pedagogik faoliyatning individual hamda jamoaviy samaradorligini oshirib, bo'lajak pedagoglarning kommunikativ, refleksiv va kreativ kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, multimedia vositalari va virtual ta'lim platformalaridan foydalanish pedagoglarning innovatsion salohiyatini yanada kuchaytirishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni shakllantirish tizimli va uzviy yondashuv asosida amalga oshirishi maqsadga muvofiqdir. Nazariy tayyorgarlik, amaliy mashg'ulotlar, mustaqil ta'lim va interfaol metodlarning o'zaro integratsiyasi pedagoglarning kasbiy hamda ijodiy kompetensiyalarini uyg'un rivojlantirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, kreativ tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus ta'lim modullari, trening dasturlari va innovatsion pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Kreativ tafakkur pedagoglarning strategik fikrlashi, pedagogik refleksiyasi hamda kasbiy moslashuvchanligini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni pedagoglarning mustaqil qaror qabul qilishi, pedagogik muammolarni samarali hal etishi va ta'lim sifatini oshirish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Shu bois bo'lajak pedagoglarni tayyorlash tizimida kreativ tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan metodik ta'minotni kuchaytirish, interfaol va loyiha asosidagi ta'lim texnologiyalarini keng qo'llash hamda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish zarur hisoblanadi.

Umuman olganda, kreativ tafakkur va innovatsion yondashuvlar zamonaviy pedagogik faoliyatning strategik komponenti sifatida bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini kompleks rivojlantirish, ularni zamonaviy ta'lim muhitiga moslashtirish hamda ta'lim jarayonining sifat va samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

"Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari" mavzusi yuzasidan quyidagi umumiy xulosalar taqdim etildi. Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim strategik yo'nalishlaridan biri ekanligi aniqlandi. Kreativ tafakkur pedagogning pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, muammoli holatlarga innovatsion yondashish, mustaqil va samarali qarorlar qabul qilish hamda o'quv jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etish qobiliyatini rivojlantiradi. Tadqiqot davomida kreativ tafakkur pedagogning kasbiy kompetentligini shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarning qo'llanilishi bo'lajak pedagoglarning ijodiy faolligini oshirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Jumladan, loyiha asosidagi ta'lim, case-study, brainstorming, muammoli ta'lim, debat va rolli o'yinlar kabi metodlar pedagoglarda tanqidiy va kreativ fikrlashni rivojlantirish, pedagogik muammolarga nostandart yondashuvlarni shakllantirish hamda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash imkonini beradi. Natijada pedagoglarning mustaqil ishlash, innovatsion g'oyalarni ilgari surish va pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish ko'nikmalari rivojlanadi. Tizimli yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni bo'lajak pedagoglarning kasbiy, kommunikativ, refleksiv va kreativ kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi.

Nazariy va amaliy komponentlarning uzviy uyg'unlashuvi pedagogik tayyorgarlik sifatini oshirib, pedagoglarni zamonaviy ta'lim muhiti va raqamli texnologiyalar bilan ishlashga tayyorlaydi. Shu bilan birga, kreativ tafakkur va innovatsion yondashuvlarning integratsiyasi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim strategik omil sifatida namoyon bo'ldi. Shuningdek, tadqiqot natijalari kreativ tafakkurni rivojlantirish pedagoglarda kasbiy refleksiya, pedagogik moslashuvchanlik va innovatsion madaniyatni shakllantirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Mazkur yondashuvlar pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlanishga yo'naltirib, zamonaviy ta'lim tizimida samarali faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan kasbiy sifat va kompetensiyalarni rivojlantirish imkonini beradi. "Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari" mavzusi yuzasidan quyidagi tavsiyalar taqdim etildi. Ta'lim dasturlarini modernizatsiya qilish. Bo'lajak pedagoglarni tayyorlash dasturlariga kreativ tafakkur va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus modullarni kiritish, interfaol metodlar hamda loyiha asosidagi ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish tavsiya etiladi. Interfaol va amaliy mashg'ulotlarni kengaytirish.

Pedagoglarni tayyorlash jarayonida case-study, brainstorming, muammoli ta'lim, debat va rolli o'yinlar kabi metodlardan tizimli foydalanish, laboratoriya mashg'ulotlari va ijodiy treninglarni muntazam tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Nazariy va amaliy tayyorgarlik integratsiyasini kuchaytirish. Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish orqali bo'lajak pedagoglarni real pedagogik vaziyatlarda mustaqil va innovatsion qarorlar qabul qilishga tayyorlash zarur. Raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Ta'lim

jarayonida elektron ta'lim resurslari, virtual platformalar, multimedia vositalari va raqamli pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishni kengaytirish pedagoglarning kreativ va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Refleksiv faoliyatni rivojlantirish. Bo'lajak pedagoglarda kasbiy refleksiya ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida refleksiv topshiriqlar, portfolio texnologiyasi hamda o'z-o'zini baholash metodlarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish tavsiya etiladi.

Kreativ pedagogik muhitni shakllantirish. Ta'lim muassasalarida erkin fikrlash, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va ijodiy faoliyatni rag'batlantirishga xizmat qiluvchi kreativ pedagogik muhitni yaratish muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, kreativ tafakkur va innovatsion yondashuvlar bo'lajak pedagoglarni zamonaviy ta'lim tizimida samarali faoliyat yuritishga tayyorlashda muhim strategik komponent sifatida xizmat qiladi. Mazkur yondashuvlar pedagogik kompetensiyalarni kompleks rivojlantirish, pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish hamda ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari, ular pedagoglarning muammoli vaziyatlarga moslashuvchan yondashuvi, raqamli texnologiyalarni pedagogik amaliyotga integratsiya qilish qobiliyati hamda o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada bo'lajak pedagoglarda innovatsion madaniyat, kasbiy refleksiya va uzluksiz kasbiy rivojlanishga bo'lgan ehtiyoj shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4545884>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. Mirziyoyev, Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent: "O'zbekiston", 2016. – B. 16.
4. Mirziyoyev, Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent: "O'zbekiston", 2017. – B. 116.
5. Головин, Г. В. Педагогика творчества: учебное пособие. Липецк: ЛГПУ, 2016. 76 с.
6. Кукушин, В. А. Теория и методика воспитания. Ростов-на-Дону: "Феникс", 2006.
7. Утемов, В., Зиновкина, М., Горев, П. Креативная педагогика. Москва: "Юрайт", 2019.
8. Raupova, M. M. Kreativ pedagogika: o'quv qo'llanma. Nukus, 2024.
9. Usmonboyeva, M., To'rayev, A. Kreativ pedagogika asoslari. Toshkent, 2016.
10. Ishmuxammedov, R., Abduqodirov, A., Pardayev, A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar: o'quv qo'llanma. Toshkent: Fan va texnologiya, 2013.
11. Toxtaxodjayeva, M., Nishonova, S. Pedagogika. 1-qism. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. 400 b.
12. Muslimov, T. N., Usmonboyeva, M., Sayfurov, D., To'rayev, A. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. Toshkent: Sano-standart, 2015.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.